

PEDAGOGICAL SCIENCES

L'UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI NELL'INSEGNAMENTO DELLE LINGUE

Botezatu V.N.

Lect. univ. dr.

Università Internazionale Danubius Galați

Nicolae F.G.

Asist. univ. dr.

Università Dunărea de Jos Galați

THE USE OF DIGITAL TOOLS IN LANGUAGE TEACHING

Botezatu V.N.

Senior Lecturer PhD,

Danubius University of Galati

Nicolae F.G.

Senior Assistant PhD,

Dunărea de Jos University of Galati

Abstract

L'utilizzo di strumenti digitali nell'insegnamento delle lingue rappresenta una pratica sempre più diffusa e efficace nel contesto educativo contemporaneo. Con l'avvento delle nuove tecnologie e l'ampia disponibilità di risorse online, i docenti hanno a disposizione un vasto arsenale di strumenti digitali che permettono di arricchire e potenziare il processo di apprendimento delle lingue straniere. Questo articolo si propone di analizzare tre piattaforme più utilizzate nell'insegnamento delle lingue, nonché le ragioni alla base di questa tendenza in crescita, esaminando i benefici e le sfide che essa comporta.

Abstract

The use of digital tools in language teaching represents an increasingly widespread and effective practice in the contemporary educational context. With the advent of new technologies and the wide availability of online resources, teachers have at their disposal a vast arsenal of digital tools that allow them to enrich and enhance the process of learning foreign languages. This article aims to analyze three most used platforms in language teaching as well as the reasons behind this growing trend, examining the benefits and challenges it entails.

Keywords: e-learning platforms, digital education, foreign languages.

Keywords: piattaforme e-learning, educazione digitale, lingue straniere.

1. Introduzione

L'utilizzo di strumenti digitali nell'insegnamento delle lingue consente di creare un ambiente di apprendimento più coinvolgente e interattivo per gli studenti. Utilizzando risorse multimediali, quali video, audio, immagini e presentazioni interattive (Sowmya et al., 2024), i professori stimolano la curiosità e l'interesse degli studenti, facendo che le lezioni siano più dinamiche e stimolanti. Inoltre, i programmi e le piattaforme online offrono la possibilità di personalizzare l'acquisizione della lingua straniera in base alle esigenze e alle preferenze degli studenti, permettendo loro di migliorare la pronuncia a ritmo individuale e di concentrarsi sugli aspetti grammaticali che necessitano un maggior rafforzamento.

L'utilizzo di strumenti digitali consente di favorire la collaborazione e la comunicazione tra studenti e docenti. Attraverso l'impiego di piattaforme e applicazioni online, è possibile creare spazi virtuali in cui gli studenti possono interagire tra loro, condividere materiali didattici, partecipare a discussioni e lavorare in gruppo su progetti collaborativi. Questo favorisce lo sviluppo delle competenze comunicative e relazionali degli studenti, nonché la capacità di lavorare in gruppo in modo efficace ed efficiente.

Tuttavia, l'integrazione di strumenti digitali nell'insegnamento delle lingue pone anche alcune sfide

e criticità. Una delle principali criticità riguarda la necessità di una formazione adeguata da parte dei docenti, al fine di utilizzare in modo efficace e appropriato le tecnologie digitali in classe. È fondamentale che i docenti acquisiscano competenze digitali avanzate e siano in grado di selezionare e utilizzare le risorse digitali in modo efficiente, al fine di massimizzare i benefici dell'apprendimento online. Inoltre, è importante considerare il rischio della dipendenza tecnologica e della perdita del contatto umano nell'ambito dell'insegnamento delle lingue. Se da un lato l'utilizzo di strumenti digitali può arricchire l'esperienza di apprendimento degli studenti, dall'altro è fondamentale mantenere un equilibrio tra l'utilizzo delle tecnologie e le interazioni faccia a faccia tra docenti e studenti. La presenza umana e l'empatia sono elementi fondamentali per favorire l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze relazionali degli studenti, e pertanto è importante trovare un equilibrio tra l'utilizzo delle tecnologie e il contatto diretto con gli studenti.

Esiste un'ampia gamma di strumenti digitali a disposizione dell'insegnanti e studenti che possono avere un impatto significativo sul loro percorso accademico. In questo contributo esploriamo i diversi tipi di strumenti digitali accessibili a insegnanti e studenti, analizzandone le funzioni, i vantaggi e le potenziali sfide.

2. Tipologie di strumenti digitali disponibili

Nell'era moderna della tecnologia digitale, l'uso di strumenti digitali in vari campi è diventato indispensabile. Ciò è particolarmente evidente nel mondo accademico, dove sia i docenti che gli studenti sono costantemente alla ricerca di modalità diverse per ottimizzare l'insegnamento e l'apprendimento, per aumentare la produttività e collaborare in modo più efficace. Esiste un'ampia gamma di strumenti digitali disponibili e a portata degli insegnanti e degli studenti che possono avere un impatto significativo sul loro percorso accademico. A continuazione, analizziamo tre strumenti digitali tra i più utilizzati dagli insegnanti e studenti nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere.

2.1. *Liveworksheets* è una potente piattaforma che fornisce una grande quantità di esercizi e giochi interattivi che gli insegnanti possono creare, condividere e utilizzare in classe. Questo strumento digitale rivoluziona il modo in cui gli insegnanti interagiscono con gli studenti, rendendo l'apprendimento più dinamico, coinvolgente ed efficace. Oltre alle lingue, *Liveworksheets* (Mazhminat Jamalova, 2024) offre una vasta gamma di attività in diverse materie, tra cui matematica, lingue, scienze, studi sociali e altro ancora. Grazie a un'interfaccia facile da usare, gli insegnanti possono creare facilmente esercizi personalizzati in base alle esigenze e agli obiettivi di apprendimento degli studenti. Queste attività possono essere arricchite con elementi multimediali come immagini, video e clip audio, rendendo l'esperienza di apprendimento più interattiva e coinvolgente.

Una delle caratteristiche principali di *Liveworksheets* è la capacità di fornire un feedback immediato agli studenti. Grazie all'autocorrezione e al punteggio immediati, gli studenti possono seguire i loro progressi in tempo reale, identificando le aree di miglioramento e acquisendo una comprensione più profonda dei concetti insegnati.

I fogli di lavoro in tempo reale promuovono anche l'apprendimento collaborativo, consentendo agli studenti di lavorare insieme su esercizi interattivi in tempo reale. Questo ambiente collaborativo incoraggia l'interazione, il pensiero critico e la capacità di risolvere i problemi, favorendo un senso di comunità e di lavoro di squadra tra gli studenti. Inoltre, la piattaforma supporta più lingue, rendendola accessibile a un'ampia gamma di studenti con esperienze linguistiche diverse. Inoltre, la piattaforma offre una raccolta di attività pre-costituite create da insegnanti di tutto il mondo. Queste risorse possono essere condivise, modificate e adattate alle esigenze delle singole classi, facendo risparmiare agli insegnanti tempo e fatica nella pianificazione delle lezioni. Sfruttando l'esperienza collettiva degli insegnanti di tutto il mondo, *Liveworksheets* facilita la condivisione delle conoscenze e la collaborazione, arricchendo l'esperienza di insegnamento e apprendimento per tutte le parti interessate.

Liveworksheets può anche essere uno strumento prezioso per effettuare valutazioni di carattere formativo e misurare la comprensione di concetti complessi da parte degli studenti. Grazie agli strumenti di analisi e reporting della piattaforma, gli insegnanti possono analizzare i dati relativi alle prestazioni degli studenti,

identificare modelli e tendenze e adattare di conseguenza le proprie strategie didattiche. Questo approccio all'insegnamento basato sui dati consente agli insegnanti di fornire un supporto personalizzato a ogni studente, promuovendo un'esperienza di apprendimento più profonda e significativa.

Concludendo, *Liveworksheets* è una piattaforma versatile e potente che consente agli insegnanti di creare esperienze di apprendimento coinvolgenti e interattive per i loro studenti. Questo strumento digitale può essere utilizzato per condurre valutazioni formative, analizzare i dati sulle prestazioni degli studenti, promuovere l'apprendimento collaborativo e facilitare la condivisione delle conoscenze tra gli insegnanti. Sfruttando la potenza della tecnologia, *Liveworksheets* migliora il processo di insegnamento e apprendimento, rendendo l'istruzione più accessibile, coinvolgente ed efficace per gli studenti di tutto il mondo.

2.2. *Lyricstraining* è una piattaforma che offre agli studenti un modo unico e coinvolgente per imparare le lingue attraverso la musica. Questo strumento innovativo fornisce agli utenti video musicali e chiede loro di completare il testo mancante mentre ascoltano la canzone. Combinando la comprensione dell'ascolto con la pratica del vocabolario e della grammatica, *Lyricstraining* offre agli studenti di lingue un modo divertente ed efficace per migliorare le proprie competenze.

L'interfaccia della piattaforma è facile e intuitiva e consente agli utenti di navigare facilmente tra le diverse canzoni, i livelli e le lingue. Gli utenti possono scegliere tra un'ampia gamma di generi musicali, artisti e canzoni, rendendo più facile la scelta dei brani che corrispondono ai loro interessi e al loro livello di competenza. Che si tratti di un principiante che desidera sviluppare il proprio vocabolario o di un discente avanzato che spera di migliorare le proprie capacità di ascolto, *Lyricstraining* offre una soluzione a tutti.

Una delle caratteristiche principali di *Lyricstraining* è il livello di difficoltà adattivo. La piattaforma regola la difficoltà degli esercizi in base alle prestazioni dell'utente, offrendo un'esperienza di apprendimento personalizzata che è al tempo stesso stimolante e gratificante. Questo sistema adattivo garantisce che gli utenti siano costantemente spinti a migliorare le proprie capacità senza sentirsi sopraffatti o scoraggiati. Inoltre, *Lyricstraining* offre una varietà di modalità di gioco per soddisfare diversi stili di apprendimento e preferenze. Gli utenti possono scegliere tra le modalità "facile", "intermedio" e "difficile", ognuna delle quali offre un diverso livello di sfida. Inoltre, la piattaforma offre agli utenti la possibilità di esercitarsi su abilità linguistiche specifiche come il vocabolario, la grammatica o la comprensione orale, consentendo loro di concentrarsi sulle aree deboli e di monitorare i propri progressi nel tempo.

Un altro aspetto importante di *Lyricstraining* è rappresentato dalle sue funzioni sociali, che consentono agli utenti di interagire tra loro, di competere in sfide e di condividere i propri progressi sui social network. Questo senso di comunità e di competizione può motivare gli utenti a rimanere impegnati a perseguire i loro obiettivi di apprendimento linguistico, favorendo un senso di amicizia e di sostegno tra gli studenti.

Oltre alle funzioni principali, Lyricstraining offre anche una serie di risorse aggiuntive, come spiegazioni grammaticali, elenchi di vocaboli e note culturali, per aiutare gli utenti ad approfondire la comprensione della lingua e della musica che stanno studiando. Queste risorse forniscono un contesto prezioso e approfondimenti che migliorano l'esperienza di apprendimento e incoraggiano gli utenti a esplorare le sfumature culturali e linguistiche delle canzoni che stanno imparando.

Lyricstraining - come strumento potente e versatile per gli studenti di lingue - combina il fascino universale della musica con il rigore dello studio accademico, offrendo agli utenti una piattaforma dinamica e coinvolgente per migliorare le proprie competenze linguistiche (Adi Isma, 2023). Sfruttando il potere della musica, della tecnologia e della comunità, Lyricstraining offre un'esperienza di apprendimento linguistico olistica e coinvolgente, efficace e divertente.

2.3. *Quizz* è una piattaforma online che è stata progettata per facilitare l'apprendimento interattivo e per la valutazione degli studenti. La piattaforma offre una moltitudine di caratteristiche e funzionalità che la rendono uno strumento indispensabile per le istituzioni accademiche e gli studenti interessati all'approfondimento delle lingue straniere. Dai quiz e dalle valutazioni ai materiali di studio interattivi, la piattaforma offre una soluzione completa per gli studenti che desiderano migliorare le proprie conoscenze e competenze in un ambiente virtuale.

Una delle caratteristiche principali di *Quizz* è l'interfaccia intuitiva, che consente agli studenti di navigare facilmente all'interno della piattaforma e di accedere ai contenuti di cui hanno bisogno. La piattaforma è stata progettata per essere intuitiva e facile da usare, assicurando che gli studenti possano concentrarsi sui loro studi senza essere impantanati da problemi tecnici. Inoltre, *Quizz* offre una serie di opzioni di personalizzazione che consentono agli studenti di adattare la loro esperienza di apprendimento alle loro esigenze e preferenze individuali.

Un'altra caratteristica notevole di *Quizz* è la sua capacità di valutazione. La piattaforma consente agli insegnanti di creare prove ed esami che misurano la comprensione del materiale da parte degli studenti in tempo reale. Questa funzione è utile quando gli insegnanti devono monitorare i progressi degli studenti e fornire una rapida valutazione, contribuendo a garantire che gli studenti raggiungano i loro obiettivi accademici.

Oltre alle valutazioni, *Quizz* offre una serie di materiali di studio interattivi che coinvolgono gli studenti e migliorano la loro esperienza di apprendimento. Questi materiali includono video, simulazioni ed esercizi interattivi che consentono agli studenti di applicare le loro conoscenze in modo pratico. Incorporando elementi multimediali nel processo di apprendimento, *Quizz* aiuta gli studenti a memorizzare le informazioni in modo più efficace e a creare collegamenti tra i concetti teorici e le applicazioni del mondo reale. Inoltre, *Quizz* offre un ambiente di apprendimento collaborativo che incoraggia gli studenti a impegnarsi con i loro compagni e con i docenti. La piattaforma offre forum di discussione, progetti di gruppo e funzionalità di live

chat che favoriscono un senso di comunità tra gli studenti e promuovono interazioni significative.

Quizz è considerato uno strumento importante che può migliorare notevolmente l'esperienza di apprendimento degli studenti. La sua interfaccia facile da usare, le solide capacità di valutazione, i materiali di studio interattivi e l'ambiente di apprendimento collaborativo ne fanno una risorsa indispensabile per le istituzioni accademiche e non solo. Tra le risorse online, che possono servire efficacemente come strumenti di valutazione formativa durante le lezioni di lingua straniera, ci sono anche *Kahoot*, *Wordwall* e *Mentimeter*, che facilitano i progressi degli studenti e forniscono una valutazione preziosa per lo sviluppo della lingua.

3. Vantaggi dell'utilizzo di strumenti digitali nell'insegnamento

L'insegnamento linguistico è un campo in continua evoluzione in cui l'utilizzo di strumenti digitali ha dimostrato di portare numerosi vantaggi e opportunità per insegnanti e studenti. Secondo Maria Grazia Mene-galdo, "l'impiego delle moderne glottotecnologie ha radicalmente modificato l'approccio all'insegnamento linguistico", ciò significa che l'integrazione di tecnologie digitali può migliorare il coinvolgimento degli studenti e favorire la comprensione della lingua. In merito all'integrazione di tecnologie digitali, Constantin Cuoş sottolinea che:

"i mezzi di informazione non sono solo un facilitatore dell'educazione alla conoscenza, ma anche un vero e proprio induttore di nuove informazioni, atteggiamenti e comportamenti con la loro semplice presenza e utilizzo". Lo stesso aggiunge che "le tecniche possono integrare le esperienze di apprendimento faccia a faccia o migliorare la capacità di facilitare esperienze di formazione in tempo reale tra individui (ricerca virtuale, gruppi di apprendimento) sparsi in tutto il mondo (Cuoş, 2023).

Oltre all'aggiornamento continuo, l'innovazione nell'insegnamento delle lingue offre numerosi vantaggi, tra cui:

L'interattività e l'accessibilità perché gli strumenti digitali consentono agli insegnanti di creare attività interattive e coinvolgenti che rendono l'apprendimento delle lingue più stimolante e divertente per gli studenti. Inoltre, l'utilizzo di strumenti digitali consente agli insegnanti di personalizzare l'apprendimento in base alle esigenze e agli interessi degli studenti, migliorando così l'efficacia dell'insegnamento. Gli strumenti digitali permettono agli studenti di accedere al materiale didattico da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, consentendo loro di apprendere in modo autonomo e flessibile. Questo è particolarmente importante per gli studenti che hanno impegni lavorativi o familiari e che potrebbero non essere in grado di partecipare alle lezioni tradizionali in aula.

La valutazione in tempo reale perché ogni piattaforma possiede diversi strumenti per valutare le abilità linguistiche degli studenti e monitorare i loro progressi.

Come strumenti principali di valutazione delle lingue menzioniamo:

a) I test di valutazione delle competenze linguistiche che valutano le abilità linguistiche degli studenti in aree chiave come la comprensione orale, la

comprensione scritta, la produzione orale e la produzione scritta. I test di valutazione delle competenze linguistiche sono utili per individuare le aree in cui gli studenti potrebbero avere bisogno di migliorare e per monitorare i loro progressi nel corso del tempo.

b) Il portfolio linguistico che consente agli studenti di raccogliere e documentare i propri lavori e progressi in un determinato periodo di tempo. Il portfolio linguistico è utile perché consente agli studenti di riflettere sul proprio apprendimento e di monitorare i propri progressi, rendendo l'apprendimento più significativo e autentico.

L'utilizzo di strumenti di valutazione delle lingue offre numerosi vantaggi per insegnanti e studenti. Gli strumenti di valutazione delle lingue sono essenziali per valutare le abilità linguistiche degli studenti e monitorare i loro progressi nel corso del tempo. Utilizzando una combinazione di test di valutazione delle competenze linguistiche, gli insegnanti possono valutare in modo efficace e accurato le abilità linguistiche degli studenti e fornire un feedback significativo e personalizzato che li aiuti a migliorare.

4. Conclusioni

L'uso di piattaforme di e-learning per i corsi di lingua sottolinea il fatto che queste tecnologie hanno un impatto significativo sull'insegnamento e sull'apprendimento delle lingue. Le piattaforme di e-learning offrono feedback personalizzati e suggerimenti per migliorare le prestazioni, arricchendo così l'esperienza di apprendimento degli studenti. La collaborazione e l'interazione tra diverse piattaforme di e-learning potrebbe anche portare allo sviluppo di ambienti di apprendimento più interconnessi e personalizzati. Per concludere, l'apprendimento online per i corsi di lingua ha un enorme potenziale di trasformazione dell'ambiente educativo, offrendo nuove modalità di accesso alla conoscenza e di sviluppo delle competenze linguistiche.

5. Ringraziamenti

Questo articolo fa parte di un progetto realizzato con il sostegno del Ministero dell'Istruzione romeno, attraverso l'Agenzia per i crediti e le borse di studio.

Bibliografia

1. Bernaus, M. (2004), *Un nuevo paradigma en la didáctica de las lenguas*, Revista electrónica Glosas Didácticas, en <http://www.um.es/glosasdidacticas/doc-es/02bernaus.pdf> [consultato 19 luglio 2024]
2. Botnariuc P., Cucos C., Glava C. et al. (2020). *Școala online. Elemente pentru inovarea educației. Raport de cercetare evaluativă*. București: Editura Universității București.
3. Consiglio d'Europa, "Diversificazione linguistica e curricolo" in Consiglio d'Europa (2002). *Quadro Comune Europeo di Riferimento*, RCS Scuola, Milano (205-215) Consiglio d'Europa, 2002, *Quadro comune europeo di riferimento. Apprendimento, insegnamento, valutazione*, La Nuova Italia- Oxford.
4. Cucos, C. (2006). *Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizării formării*. Iași: Polirom.
5. Cucos, C. (2020). *Generarea conținuturilor școlare/ suporturilor de învățare de tip e-learning. Caracteristici și criterii de calitate*. În: Ceobanu C. et al. *Educația digitală*. Iași: Polirom.

6. Cucos, C. (2023). *Digital Pedagogy. Foreshadowing, Status, and Components*. Zenodo (CERN European Organization For Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7974394> [consultato 7 luglio 2024]

7. Făt S., Labăr A. (2009). *Eficiența utilizării noilor tehnologii în educație*. EduTIC 2009. Raport de cercetare evaluativă. București, Centrul pentru Inovare în Educație www.elearning.ro/resurse/ [consultato 7 luglio 2024]

8. Istrate Ol. (2022). *Pedagogia digitală: Definiție și arie conceptuală*. <https://educatia-digitala.ro/categorie/digital-education-in-romania/> [consultato 7 luglio 2024]

9. Istrate Ol. *Experimental Ariadna. Rolul inteligenței artificiale în științele educației*, 2023. <https://educatia-digitala.ro/experimental-ariadna/> [consultato 7 luglio 2024]

10. Mazhminat J. (2024). "Integrating Modern Technology in English Language Teaching: Innovations and Outcomes in School Education". <https://www.semanticscholar.org/paper/c09f0296e87311a5bdd107cada1d3e030df3702a> [consultato 8 luglio 2024]

11. Menegaldo M. G., *Progettare l'intervento didattico*, https://www.anils.it/wp/wp-content/uploads/2019/01/MenegaldoMG_Progettare_Valutare_intervento_didattico.pdf [consultato 19 luglio 2024]

12. Hnatyshena, I, Petrenko, O., Dobrovolska, N., Frumkina, A., Chykalova, M. (2024). "Application of the moodle learning platform in teaching foreign languages". <https://www.semanticscholar.org/paper/02f6eafb65b371e0ee7873f88cb45553dc50ee2a> [consultato 8 luglio 2024]

13. Abbasi, M.H., Aftab, M., Farshad, M. (2023). "Experiences of English Language Learners about Using Quizizz for Learning and Language Achievement in ESP Classes". <https://www.semanticscholar.org/paper/f07cb17c562953f60be56692b8718b01cd8c5c51> [consultato 19 luglio 2024]

14. Muñoz Carril, P.C. y González Sanmamed, M. (2009), *El diseño de materiales de aprendizaje multimedia y las nuevas competencias del docente en contextos teleformativos*, Bubok. Ebook. Revistas Complutenses, Didáctica. Lengua y Literatura. <http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA>

15. Zhyhadlo, O.L. (2022). "Application of digital game-based tools for formative assessment at foreign language lessons". <https://www.semanticscholar.org/paper/08dd74905cde9b89b28d4350f020990a758403eb> [consultato 8 luglio 2024]

16. Isma A. (2023). "Book review: Emerging trends of ict in teaching and learning: ict in english language teaching". <https://www.semanticscholar.org/paper/cadda8c273dc44cf4969e8de08016672b0665339> [consultato 19 luglio 2024]

17. Kostikova I, Jiang H. (2023). *“Music and song tools for english language competence development for young learners: opportunities of digital technologies”*. <https://www.semanticscholar.org/paper/cc75eb9dcf6e386be2ea625d4c9e50187447a6eb> [consultato 19 luglio 2024]
18. Mazhminat J. (2024). *“Integrating modern technology in english language teaching: innovations and outcomes in school education”*. <https://www.semanticscholar.org/paper/c09f0296e87311a5bdd107cada1d3e030df3702a> [consultato 19 luglio 2024]
19. Putri Insani, A.N., Putri, A.K., , Mistar, J., (2024). *“Challenges and Opportunities: A Qualitative Study of EFL Teachers’ Digital Proficiency and its Impact on Interactive Language Assessment”*. <https://www.semanticscholar.org/paper/52470dcd639a0d7f9c90aacd860da3b7ca784c2d>
20. Sowmya P, Nischitha S Hoblidar (2024). *“Impact of technology on english language teaching and learning: digital pedagogy for global citizens”*. <https://www.semanticscholar.org/paper/4594cabb115da97012073263f521678f16af2117> [consultato 19 luglio 2024]
21. Seitov, B.R. (2023). *“Digital technologies and online foreign language teaching at higher education institutions”*. <https://www.semanticscholar.org/paper/8c8de5e06776900702894cf6387911f22d155641> [consultato 19 luglio 2024]
22. Cadrul European Comun de referință pentru limbi <https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference-language-skills>